

ACTIVIDAD BIOLÓGICA *IN VITRO* Y DOSIS LETAL CINCUENTA DEL VENENO DE *Thalassophryne maculosa* (PISCES, BATRACHOIDIDAE)

IN VITRO BIOLOGICAL ACTIVITY AND FIFTY LETHAL DOSES OF THE VENOM OF *Thalassophryne maculosa* (PISCES, BATRACHOIDIDAE)

ALEIKAR VÁSQUEZ-SUÁREZ^{1,*}, OSMARY ALCALÁ-CERMEÑO¹, GIANNINA MENDOZA¹, NOHELYS NAVARRO-GÓMEZ¹,
 YOLIMAR NATERA², STEFANO BÓNOLI¹, RÉGULO LÓPEZ³, JUAN BOLAÑOS-CURVELO³, LEONARDO DE SOUSA¹

Universidad de Oriente, ¹Núcleo de Anzoátegui, Escuela de Ciencias de la Salud, Departamento de Ciencias Fisiológicas, Grupo de Investigación en Toxinología Aplicada y Animales Venenosos, Barcelona, Venezuela, ²Núcleo de Sucre, Instituto Oceanográfico de Venezuela, Postgrado en Ciencias Marinas, Cumaná, Venezuela, ³Núcleo de Nueva Esparta, Escuela de Ciencias Aplicadas al Mar, Grupo de Investigación en Carcinología, Isla de Margarita, Venezuela

*Correspondencia: Aleikar Vásquez-Suárez , E-mail: valeikar@gmail.com

RESUMEN

El envenenamiento causado por *Thalassopyrre maculosa* (Pisces, Batrachoididae) en humanos, origina manifestaciones clínicas fundamentalmente inflamatorias, conllevando en ciertas ocasiones a lesiones muy severas, temporalmente incapacitantes, aunque aparentemente no letales. A pesar de ello, muchos de los componentes responsables de tales actividades no han sido estudiados ni identificados con precisión; por lo cual, estudiar algunos de los efectos biológicos *in vitro* e *in vivo* del veneno de esta especie marina es considerado necesario desde un punto de vista clínico. El espectro de absorción dejó en evidencia el predominio de componentes proteicos del veneno, mientras que la concentración de proteínas totales en la fracción soluble fue determinada a 280 nm. Veinte ejemplares produjeron 79,41 mg de proteínas usados en los ensayos para la evaluación de los efectos biológicos *in vivo* y la caracterización *in vitro*. La actividad biológica *in vivo* fue ensayada luego de la inyección intraperitoneal del veneno en ratones hembra C57BL/6, calculándose la dosis letal cincuenta (DL₅₀), según el método de Dixon y Mood, en 70,80 (66,95-75,12) mg.kg⁻¹, para 60 minutos de experimentación, y simultáneamente valorando el curso temporal de toxicidad aguda experimental. La aparición de manifestaciones clínicas de toxicidad fue gradual; iniciando con hiperactividad y taquipnea, seguida de hipoactividad y distensión abdominal para suceder, alrededor de los 30 minutos, periodos de bradipnea/apnea a la cual sobreviene la muerte o supervivencia de los ratones. La actividad proteolítica, fosfolipasa, hemolítica y antibacteriana (sobre *Aeromonas hydrophila*, *A. sobria* y *Staphylococcus aureus*) se evaluó *in vitro*. El ensayo de actividad gelatinasa, dejó en evidencia la capacidad proteolítica del veneno hasta una dilución 1:64; el efecto hemolítico se observó en ensayos con agar sangre desde cantidades iguales o superiores a los 50 µg.µL⁻¹, mientras que una ligera actividad fosfolipasa ha sido sugerida con la mayor concentración de veneno utilizada (8,0 mg.mL⁻¹). Se demostró ausencia de actividad antibacteriana con las distintas concentraciones ensayadas del veneno sobre las cepas bacterianas utilizadas.

PALABRAS CLAVE: Pez sapo, toxicidad aguda experimental, letalidad, actividad proteolítica, fosfolipasa, hemolítica.

ABSTRACT

Envenoming caused by *Thalassopyrre maculosa* (Pisces, Batrachoididae) in humans causes mainly inflammatory clinical manifestations, sometimes leading to very severe, temporarily disabling, although apparently non-lethal lesions. Despite this, many of the components responsible for such effects have not been precisely studied or identified; therefore, studying some of the *in vitro* and *in vivo* biological effects of the venom of this marine species is considered necessary from a clinical point of view. The absorption spectrum revealed the predominance of protein components of the venom, while the concentration of total proteins in the soluble fraction was determined at 280 nm. Twenty specimens produced 79.41 mg of protein used in the tests for evaluation of biological effects *in vivo* and characterization *in vitro*. Biological activity *in vivo* was tested after intraperitoneal injection of the venom in C57BL/6 female mice, calculating the fifty lethal doses (LD₅₀), according to the Dixon and Mood method, at 70.80 (66.95-75.12) mg.kg⁻¹, for 60 minutes of experimentation, and simultaneously assessing the temporal course of experimental acute toxicity. The appearance of clinical manifestations of toxicity, was gradual; beginning with hyperactivity and tachypnea, followed by hypoactivity and abdominal distension to succeed, around 30 minutes, periods of bradypnea/apnea which resulted in death or survival of the mice. The proteolytic, phospholipase, hemolytic and antibacterial activity (against *Aeromonas hydrophila*, *A. sobria* and *Staphylococcus aureus*) was evaluated *in vitro*. The gelatinase activity assay revealed the proteolytic capacity of the venom up to a 1:64 dilution; the hemolytic effect was observed in assays with blood agar from amounts equal to or greater than 50 µg.µL⁻¹, while a slight phospholipase activity has been suggested with the highest concentration of venom used (8.0 mg.mL⁻¹). Absence of antibacterial activity was demonstrated with the different concentrations of the venom tested on the bacterial strains used.

KEY WORDS: Cano toadfish, acute experimental toxicity, lethality, proteolytic activity, phospholipase, hemolytic.

Recibido: diciembre 2021. Aprobado: junio 2022.

Versión final: julio 2022.

INTRODUCCIÓN

En las masas de agua de ambientes dulceacuícolas y de zonas marinocosteras, situadas en la región neotropical, habitan una variedad importante de especies de organismos acuáticos potencialmente peligrosos para el hombre (Lima y Ferreira 2000, Haddad Junior 2003, Haddad Junior *et al.* 2003, Facó *et al.* 2005, Forrester 2008). En este sentido, en el territorio venezolano se encuentran algunos animales vertebrados o invertebrados, tanto marinos como dulceacuícolas, productores de veneno que pueden ocasionar accidentes de severidad variable, potencialmente mortales (Machado-Allison y Rodríguez-Acosta 1997, Rodríguez-Acosta 1997, Rodríguez-Acosta y Reyes-Lugo 1999, Gutiérrez *et al.* 2004, Placencio *et al.* 2004, Cermeño *et al.* 2005, Loyo *et al.* 2008, Cazorla *et al.* 2009, 2010, Cazorla-Perfetti *et al.* 2012, Cazorla-Perfetti y Cedeño Posso 2015).

Los animales acuáticos que causan, activa o pasivamente, lesiones debido a la presencia de glándulas de veneno, asociados con un mecanismo estructural (espinas dorsales/operculares) para la inyección del mismo (por vía parenteral) se denominan animales venenosos (Machado-Allison y Rodríguez-Acosta 1997, Cazorla-Perfetti y De Sousa 2016), se encuentran agrupados en un reducido número de especies definidas por Halstead (1978) como peces acantotóxicos (venenosos). En este caso, el accidente humano causado por estos animales se denomina ictismo y sus mecanismos fisiopatológicos, poco conocidos, representan un problema económico y social, que se encuentra agravado por la ausencia de tratamientos eficientes, desconocimiento relativo sobre la composición y naturaleza de sus venenos y los mecanismos de acción de sus componentes (Lima y Ferreira 2000).

El género *Thalassophryne* (Pisces, Batrachoididae) posee algunos taxa de importancia médica debido a que están provistos de dos espinas dorsales rodeadas en su parte basal por tejido glandular que vacía su contenido hacia espinas huecas con la finalidad de eyectar el veneno almacenado en el tejido glandular. Adicionalmente, los procesos espinosos de los opérculos también son utilizados como órganos defensivos venenosos, pudiendo infligir, con tales estructuras, punciones dolorosas en sus víctimas (Haddad Junior *et al.* 2003). *Thalassophryne maculosa* conocido como “pez sapo cano” es una de las cinco especies reconocidas de pez sapo reportadas para Venezuela y es muy común en las playas de las islas de Cubagua y Margarita (Cervigón 1993, Nirchio *et al.*

2004) y en las costas del norte de Venezuela (Machado-Allison y Rodríguez-Acosta 1997, Rodríguez-Acosta y Reyes-Lugo 1999).

El envenenamiento causado por *Thalassophryne maculosa* inicia con intensa inflamación, eritema, edema y dolor local persistente, en algunos casos con necrosis alrededor del área de penetración de las espinas y en ciertas ocasiones acompañadas con infecciones secundarias (Machado-Allison y Rodríguez-Acosta 1997, Rodríguez-Acosta y Reyes-Lugo 1999, Sosa-Rosales *et al.* 2005a,b, Boadas Morales y Marcano Arismendi 2014). El dolor, con poca respuesta a fármacos antiinflamatorios y analgésicos, suele persistir hasta por 24 horas (Lima y Ferreira 2000); predominando posteriormente síntomas parestésicos en el miembro afectado. La severidad clínica depende de la cantidad de veneno eyectado por el pez, así como por el tamaño, el peso y la inmunoreactividad de la víctima. En algunos casos se ha observado persistencia de la herida con alteraciones sensoriales durante meses (Sosa-Rosales *et al.* 2005b). Gran parte de los venenos producidos por estos organismos, incluyendo *Thalassophryne maculosa* causan lesiones severas; aunque generalmente no letales. A pesar de ello, muchos de los componentes responsables de tales efectos no han sido estudiados ni identificados con precisión en este batracóidido (Hodgson 1997).

Los venenos de peces son mezclas complejas y variadas de sustancias farmacológicamente activas que pueden causar una amplia gama de efectos con la expresión de una variedad de signos clínicos en los humanos (Junghanss y Bodio 2006). Es bien conocida la naturaleza proteica de los venenos sintetizados por los peces (Fry *et al.* 2009). Sin embargo, algunas investigaciones han mencionado contradicciones relativamente significativas con respecto a su actividad biológica y a sus propiedades bioquímicas. Tales discrepancias han sido atribuidas principalmente a las condiciones fisiológicas entre los especímenes, que repercutirían sobre la constitución del veneno y, adicionalmente, a su marcada inestabilidad química (Goudey-Perrière y Perrière 1998).

Algunos estudios, realizados en ratones, han demostrado que el veneno de *Thalassophryne nattereri* tiene efectos nefrotóxicos (Facó *et al.* 2003) y hemostáticos mediados por la liberación de citoquinas. Sin embargo, los datos de algunas investigaciones son contradictorios o insuficientes. Cassoli *et al.* (2007) indicaron que los efectos clínicos locales producidos por el veneno de

Scorpaena plumieri, sobre humanos, estarían relacionados con la degradación de proteínas y glicosaminoglicanos de la matriz extracelular del tejido conectivo alrededor de los vasos capilares; esta especie sería capaz de inducir efectos sistémicos considerables, de tipo cardiovascular y neurológicos. Por su parte, Carrijo *et al.* (2005) determinaron, en el veneno de esta especie, actividad proteolítica, hemolítica y hemorrágica. Ratonés inyectados con dosis de veneno de *Scorpaena plumieri* desarrollaron dificultad respiratoria, pérdida de la coordinación muscular con desarrollo de parálisis, micción, hipersalivación, efectos de hipotensión y convulsiones. Menezes *et al.* (2012) indicaron que en la respuesta inflamatoria local desarrollada experimentalmente con el veneno de *Scorpaena plumieri* se encuentra involucrada la participación de mediadores pro-inflamatorios (TNF, IL-6) y de quimocina (MCP-1). En el caso del veneno de *Thalassophryne nattereri*, Lopes-Ferreira *et al.* (1998) señalaron fuerte actividad hemolítica y baja actividad proteolítica, sin actividad fosfolipasa.

Las fosfolipasas A (FLA), especialmente de tipo A₂ (FLA₂) han sido identificadas en venenos de gran diversidad de animales como responsables de efectos miotóxicos y neurotóxicos. Sin embargo, muchas de estas proteínas con capacidad para hidrolizar enlaces éster en la posición sn-2 de glicerofosfolípidos de membranas celulares han sido insuficientemente caracterizadas desde el punto de vista bioquímico, y en algunos casos, con más atención hacia sus propiedades inmunológicas (Zito-Grund *et al.* 2006). Existen dos grandes clases, las FLA₂ de mayor masa molecular (40-85 kDa) intracelulares o citosólicas (FLA_{2c}) y las FLA₂ más pequeñas (14-18 kDa) de secreción (FLA_{2s}). Estas últimas son extremadamente abundantes en áreas de inflamación (Dennis 1994) al igual que en las secreciones de glándulas exocrinas venenosas de serpientes, abejas o escorpiones. Recientemente en el veneno de peces de la especie *Pterois russelli* se detectó la presencia de actividad de fosfolipasa y de coagulación (Memar *et al.* 2016).

La actividad procoagulante, consistente en la formación de coágulos de fibrina que ocurre en el plasma sanguíneo, se encuentra mayoritariamente documentada en organismos venenosos terrestres, en comparación con los acuáticos productores de veneno, de los que se carece de información al respecto (Lopes-Ferreira *et al.* 2002); en cambio, la actividad hemolítica ha sido más estudiada en los venenos de origen acuático (Shiomi *et al.* 1989, Lopes-Ferreira *et al.* 1998).

Bajo los argumentos precedentes se realizó la caracterización de algunos de los efectos biológicos (*in vivo* e *in vitro*) del veneno de *Thalassophryne maculosa* (Fig. 1). Entre ellos, determinación *in vivo* de su dosis letal cincuenta (DL₅₀) junto a la evaluación del curso temporal de toxicidad aguda experimental como respuesta ante la toxicidad del veneno inyectado por vía intraperitoneal en ratones hembra C57BL/6. *In vitro*, la actividad proteolítica, fosfolipasa, y hemolítica fueron evaluadas además de la acción antibacteriana sobre *Aeromonas hydrophila*, *Aeromonas sobria* y *Staphylococcus aureus* a distintas concentraciones de veneno.

Figura 1. Ejemplar de pez sapo cano *Thalassophryne maculosa* (Pisces, Batrachoididae) en su hábitat natural (Fotografía cortesía del Profesor Juan Bolaños Curvelo, Laboratorio del Grupo de Investigación en Carcinología, Escuela de Ciencias Aplicadas al Mar, Núcleo de Nueva Esparta, Universidad de Oriente).

MATERIALES Y MÉTODOS

Obtención del veneno

Los ejemplares del pez sapo cano *Thalassophryne maculosa* (Fig. 1) fueron capturados en aguas someras del Parque Nacional La Restinga, estado Nueva Esparta, Venezuela. El veneno se obtuvo por ordeño manual de las espinas dorsales y operculares. El veneno eyectado fue recogido con ayuda de una micropipeta y transferido a tubos de 1,5 mL; luego de microcentrifugación a 14.000 g (Labnet, modelo Z180M) por 20 min, el sobrenadante fue pasado a tubos limpios para su separación del *pellet* constituido de restos celulares. Se realizaron diluciones del veneno, en agua bidestilada 1/5, 1/10 ó 1/20 como paso previo a la

cuantificación de las proteínas contenidas en el veneno.

Modelo murino

Se utilizaron ratones homocigotos, hembra C57BL/6, de 20-24 g de peso (adquiridos en el Bioterio del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas). Los animales fueron mantenidos utilizando ciclos de luz natural, temperatura ambiente y alimentación e hidratación *ad libitum*. Se siguieron los principios éticos de experimentación con animales en concordancia con las pautas de la Organización Mundial de la Salud para la caracterización y estandarización de venenos y antivenenos (WHO 1981, 2010).

Caracterización espectral y cuantificación de proteínas totales del veneno

La concentración de proteínas totales en la fracción soluble fue determinada mediante lectura de absorbancia en espectrofotómetro (Jenway®, modelo 6405 UV/vis) a una longitud de onda de 280 nm, asumiendo que 1 unidad de absorbancia (a esta longitud) representa una concentración de 1 mg.mL⁻¹ (Possani *et al.* 1980, De Sousa *et al.* 2009, 2010). Alícuotas de 1 mL del veneno, se almacenaron a -20°C hasta el momento de su uso para evaluar su actividad biológica *in vivo* e *in vitro* en el modelo múrido. Adicionalmente, se realizó un espectro de absorción del veneno con el fin de evidenciar la posible presencia de otras sustancias no proteicas.

Determinación de la DL₅₀ y evaluación de los signos de toxicidad aguda

El veneno de *Thalassohryne maculosa* (parcialmente purificado por centrifugación) se inyectó, por vía intraperitoneal (vip), en ratones C57BL/6 con una microjeringa Hamilton® de 50 µL de capacidad. Las dosis administradas se calcularon según el peso de cada animal experimental. Los signos clínicos de toxicidad aguda experimental (inducidos por la inyección intraperitoneal del veneno) fueron observados meticulosamente durante una hora de experimentación y tabulados cronológicamente. Se utilizó un ratón control (el cual no desarrolló ninguna manifestación clínica de toxicidad aguda luego de la inyección de 20 µL de solución fisiológica por vip). La población de ratones que sobrevivió, al finalizar el tiempo establecido de observación, fue sacrificada mediante dislocación cervical.

La Dosis Letal Cincuenta (DL₅₀), para 60 minutos de experimentación, del veneno de *Thalassophryne maculosa* se determinó por el método secuencial de Dixon y Mood (1948), modificado según Sevcik (1987) (De Sousa *et al.* 2009, 2010) en ratones hembra, homocigotos, cepa C57BL/6. Para la administración del veneno se siguió el esquema de trabajo propuesto por De Sousa *et al.* (2009, 2010) y, adicionalmente, se tomaron como referencia las dosis letales calculadas para otros grupos zoológicos utilizados en la elaboración del mapa de toxicidad del veneno de vertebrados e invertebrados venenosos evaluados en el Laboratorio de Toxinología de la Sección de Farmacología del Departamento de Ciencias Fisiológicas y del Serpentario de la Sección de Medicina Tropical del Departamento de Medicina, Escuela de Ciencias de la Salud, Universidad de Oriente, Núcleo de Anzoátegui.

Tomando en cuenta la información precedente, en el primer ratón C57BL/6, por vip, se utilizó una dosis inicial de: $X_1 = \text{Anti-log } 1,65 = 44,67 \mu\text{g.g}^{-1}$ de ratón, donde el *Anti-log* es el antilogaritmo. Si el primer animal respondió con la muerte, el segundo ratón recibió un *Anti-log* de la dosis: $X_2 = \text{Anti-log Dosis}(X_1) - d$ (d valor constante fijado en 0,05). Si el primer animal se mantuvo vivo, entonces el segundo ratón recibió un *Anti-log* de: $X_2 = \text{Anti-log Dosis}(X_1) + d$. El procedimiento continuó y la dosis del siguiente animal fue: $X_{m+1} = X_m - d$ (si el animal m respondió con la muerte) o $X_{m+1} = X_m + d$ (si el ratón m se mantuvo vivo). El muestreo se detuvo al obtener una secuencia de cuatro ciclos: † 0 † 0 † 0 † 0 ⊗, ó 0 † 0 † 0 † 0 † 0 ⊗; donde † indica muerte, 0 supervivencia y ⊗ la dosis que será administrada al siguiente animal (punto final). Para el cálculo de la DL₅₀ y para determinar la frecuencia de mortalidad (en la corrida válida) se eliminaron las dosis administradas antes de obtener el primer punto de inflexión (De Sousa *et al.* 2009, 2010).

Determinación de la actividad proteolítica

Diluciones seriadas fueron realizadas a partir de 100 µL del veneno crudo y centrifugadas a 2.500 g por 1 min, previo a su uso. A partir de cada dilución, 20 µL fueron colocados sobre una placa radiográfica humedecida con agua destilada. La placa radiográfica, portadora de las muestras, se incubó a 37°C por 4 horas. Posteriormente, la placa fue lavada con agua destilada para eliminar el veneno; y mantenida a temperatura ambiente por 1 h para su secado. Ausencia de gelatina en los sitios correspondientes a cada dilución fue indicativo de

hidrólisis por acción del veneno (Huang y Pérez 1980).

Seguidamente, la superficie de la placa fue digitalizada con un scanner HP ScanJet ADF para obtener su imagen, la cual fue procesada con el software ImajeJ 1.28x del *National Institutes of Health* (disponible en: <https://imagej.nih.gov/ij/download.html>). La copia originada se almacenó en formato texto que contenía la localización de los diferentes píxeles de la imagen y su intensidad en escala de grises y luego se analizó en Mathcad versión 14.0 (<https://mathcad.software.informer.com/14.0/>) para componer en definitiva una imagen en falsos colores. Todo el procesamiento a 8 bits de resolución.

Ensayo cualitativo de actividad de la fosfolipasa

Una emulsión de 1,5 mL fue preparada con cuatro volúmenes de yema de huevo y cinco de buffer Tris HCl 0,05 M pH 7,5 CaCl₂ 10 mM. La emulsión fue incubada con concentraciones de 1, 2, 4 y 8 mg.mL⁻¹ del veneno crudo por 25 min a 37°C. Posteriormente, se cuantificó el tiempo de coagulación de la emulsión por incremento de temperatura hasta 100°C. La actividad de fosfolipasa se expresó por el retardo en el tiempo de coagulación de la emulsión con respecto al tiempo de coagulación del control (Huatuco *et al.* 2004).

Determinación de la actividad hemolítica

Placas de 100 mm para cultivo fueron preparadas con agar sangre al 5% en agar nutritivo. Luego de solidificación, fracciones de 50 µL contentivas de 50, 100 y 150 µg.µL⁻¹ de proteínas totales fueron colocadas sobre el agar. Adicionalmente, una fracción con solución salina representó el control negativo. Posterior a la adición de cada concentración, las placas fueron incubadas a 37°C por 20 h. Los halos formados alrededor de la ubicación de cada tratamiento fueron indicativos de actividad hemolítica.

Comprobación de la actividad antibacteriana

La actividad antimicrobiana se realizó mediante el método de difusión en disco (Bauer *et al.* 1966). Cepas bacterianas Gram negativas (*Aeromona hydrophila* y *Aeromona* sp.) y Gram positivas (*Staphylococcus aureus*), previamente sembradas en placas de Petri, fueron expuestas a dosis de 1,0; 5,0 y 10,0 mg de proteína total/mL, mediante el uso de discos de 6 mm de diámetro impregnados con los

extractos de veneno a las concentraciones señaladas. Seguidamente, fueron incubadas por 24 h a 37°C, transcurrido el tiempo señalado se observaron las placas para evidenciar la presencia o formación de halos indicativos de inhibición de crecimiento bacteriano.

Procesamiento estadístico

Se calculó la mediana de la DL₅₀, según Hodges y Lehmann (1963), y sus límites de confianza al 95%. Si fue necesario, la diferencia entre las medianas fue evaluada mediante la técnica de análisis de variancia de Kruskal-Wallis (Kruskal y Wallis 1952), considerando un nivel de significación $p < 0,05$ (De Sousa *et al.* 2009, 2010). Para el procesamiento de los datos se utilizó el programa estadístico V-8.2 desarrollado por el Dr. Carlos Sevcik, Laboratorio de Neurofarmacología Celular, Centro de Biofísica y Bioquímica, Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, Caracas, Venezuela.

El índice de variabilidad (IV) de la DL₅₀ fue calculado según De Sousa *et al.* (2010) como: $IV = [(DL_{50}, \text{límite superior} - DL_{50}, \text{límite inferior} / \text{Mediana de la } DL_{50}) \times 100$.

Para comparar medias (signos de toxicidad aguda experimental) se utilizó t de Student, considerando un nivel de significación $p < 0,05$ (Spiegel 1991).

RESULTADOS

Cuantificación de la cantidad de proteínas del veneno de *Thalassophryne maculosa*, determinación de la DL₅₀ y evaluación de los signos de toxicidad aguda

Se capturaron 20 ejemplares (sexo indeterminado) de *Thalassophryne maculosa* (Pisces, Batrachoididae) en aguas someras del Parque Nacional Laguna de La Restinga, estado Nueva Esparta. Después de un período de aclimatación de quince días a las condiciones del Laboratorio del Grupo de Investigación en Carcinología, Escuela de Ciencias Aplicadas al Mar, Universidad de Oriente, Núcleo de Nueva Esparta, se procedió al ordeño manual del veneno eyectado a través de las espinas dorsales y operculares de los peces, cuando fueron descubiertas con ayuda de pipetas serológicas. Posteriormente el veneno fue trasladado, bajo cadena de frío, al Laboratorio de Toxinología, Grupo de Investigación en Toxinología Aplicada y

Animales Venenosos de las secciones de Bioquímica y Farmacología, Departamento de Ciencias Fisiológicas, Escuela de Ciencias de la Salud, Universidad de Oriente, Núcleo de Anzoátegui, donde se realizaron los ensayos experimentales.

La Figura 2 presenta el espectro de absorción realizado a una muestra de veneno. Los mayores

niveles de absorbancia se ubicaron entre 190 y 280 nm; con una lectura máxima de 2,6 a 220 nm, indicando la naturaleza proteica del veneno. La lectura a 280 nm permitió totalizar 79,41 mg de proteínas obtenidos a partir del conjunto de ejemplares ($n = 20$), con un promedio de 3,97 mg por espécimen.

Figura 2. Espectro de absorción de una fracción del veneno de *Thalassophryne maculosa*. Los mayores niveles de absorbancia entre 190 - 280 nm; con lectura máxima de 2,6 a 220 nm, sugieren el dominio de componentes peptídicos del veneno.

A partir de una fracción del veneno recolectado, considerada “solución madre”, con concentración de $28,36 \text{ mg}\cdot\text{mL}^{-1}$, se procedió a determinar la DL_{50} junto al curso temporal de toxicidad aguda experimental para una hora de observación, inmediatamente a la inyección de los ratones. Un $n = 17$ correspondió al número de ratones para la obtención de la DL_{50} de *T. maculosa* [corrida (R1 hasta R16) más punto final (R17)] (Fig. 3). El punto de inflexión (fenómeno no muerte-muerte) se ubicó en R5 con la dosis de $70,79$ (*Anti-Log* de 1,85) $\mu\text{g}\cdot\text{g}^{-1}$ de ratón. La corrida válida para calcular la DL_{50} estuvo entre R5 y R16 + R17 como punto final [$n = 13$]; y para evaluar los signos de toxicidad aguda experimental desde R5 hasta R16 [$n = 12$]. El ratón control no desarrolló ninguna manifestación clínica de toxicidad posterior a la inyección de $20 \mu\text{L}$ de solución salina estéril al 0,9% (m/v).

La cantidad de veneno utilizado en la corrida no válida fue de 4,2 mg, mientras que en la corrida válida fue de 18,6 mg, para un total de 22,8 mg durante el ensayo. La DL_{50} , durante 60 minutos de observación, administrado por vip, en ratones hembra C57BL/6, se presenta en la Figura 3. El método no paramétrico de Hodges y Lehmann (1963) fue el usado para calcular la DL_{50} y el resultado se presenta como la mediana con sus límites de confianza al 95%, finalmente calculada en $70,80$ (66,95-75,12) $\text{mg}\cdot\text{kg}^{-1}$ de ratón. El índice de variabilidad para la DL_{50} fue 7,02%; $IV = [(66,95 - 75,12)/70,80] \times 100 = 7,02\%$.

La Tabla 1 presenta la frecuencia de mortalidad obtenida en los ratones de la secuencia válida durante la determinación de la DL_{50} del veneno de *Thalassophryne maculosa*. En la corrida válida murieron seis ratones: tres (50,0%) con la dosis de

70,79 $\mu\text{g}\cdot\text{g}^{-1}$ ratón y tres (50,0%) con 79,43 $\mu\text{g}\cdot\text{g}^{-1}$ ratón. Cuando se administró la dosis de 63,10 $\mu\text{g}\cdot\text{g}^{-1}$ de ratón no ocurrió *exitus letalis*.

Figura 3. Determinación de la Dosis Letal Cincuenta (DL_{50}) del veneno de *Thalassophryne maculosa* por vip en ratones hembra C57BL/6. La flecha indica el punto de inflexión e inicio de los datos válidos para el cálculo de la DL_{50} . El resultado se presenta como la mediana y sus límites para un 95% de confianza (entre paréntesis): DL_{50} vip a 60 minutos = 70,80 (66,95 – 75,12) $\text{mg}\cdot\text{kg}^{-1}$ de ratón. Índice de variabilidad = 7,02%.

Tabla 1. Frecuencia de mortalidad en ratones C57BL/6 inyectados con veneno de *Thalassophryne maculosa* (datos válidos obtenidos luego del punto de inflexión).

Veneno	Frecuencia de muerte (n = 6; 100%)		
	Dosis (<i>Anti-Log</i>)	1,80	1,85
Dosis ($\mu\text{g}\cdot\text{g}^{-1}$)	63,10	70,79	79,43
Proporción	0/6	3/6	3/6
%	0,0	50,0	50,0

Los ratones, correspondientes a la corrida válida, presentaron hiperactividad caracterizada por movimientos bruscos y erráticos acompañados por hiperextensión de la región dorsal del animal; inmediatamente iniciaron hipoactividad y disnea caracterizada por taquipnea que evolucionó a respiración forzada abdominal y finalmente bradipnea/apnea. En todos los ratones se observó distensión abdominal, acompañada en algunos de ellos con defecación.

El tiempo de aparición de los signos inducidos por efecto de toxicidad aguda del veneno de *Thalassophryne maculosa* fue gradual en los animales de la corrida válida (Fig. 4). Los signos inmediatos de toxicidad aguda, en los primeros cuatro minutos, fueron hiperactividad, seguida de taquipnea. Posterior a éstos, en el espectro medio de toxicidad moderadamente grave, entre los 10 y 20 minutos, se instalaron hipoactividad y distensión abdominal (en algunos animales se observó evacuación pastosa). Tardíamente como expresión de toxicidad grave, después de los 20 minutos, los ratones presentaron disnea caracterizada por periodos de bradipnea alternada con apnea, con cianosis peribucal, hasta finalmente la sobrevivencia o la muerte del animal respectivo. Aunque sin diferencias significativas ($p > 0,05$), la bradipnea/apnea ocurrió relativamente más temprano en los ratones que murieron.

Los efectos de toxicidad aguda experimental se presentan en la Figura 5: facies tóxica e

hipoactividad. Los signos antes de morir fueron los periodos de bradipnea/apnea con cianosis peribucal. Todos los ratones, antes del *exitus letalis*, presentaron apnea prolongada.

Figura 4. Comparación del curso temporal de toxicidad aguda experimental entre ratones fallecidos y sobrevivientes sometidos al efecto tóxico del veneno de *Thalassophryne maculosa* por vip en ratones hembra C57BL/6.

Figura 5. Comparación de un ratón C57BL/6 control con uno sobreviviente inyectado, por vip, con el veneno *Thalassophryne maculosa* mostrando signos de toxicidad aguda. (a) Ratón testigo (sano). (b), (c) y (d) Postura de hipoactividad mostrando debilidad muscular del tren posterior. En (c), (d) (e) y (f) Distensión abdominal. (f) Facies tóxica y distensión abdominal.

Actividad biológica (fosfolipasa, proteolítica, hemolítica y antimicrobiana) *in vitro* del veneno de *Thalassophryne maculosa*

Cuando se estudió la actividad fosfolipasa, solo se detectó retardo en el tiempo de coagulación con la mayor concentración del veneno (8 mg.mL⁻¹) con respecto al control (Tabla 2).

La actividad proteolítica del veneno de *Thalassophryne maculosa* se estudió con diluciones sucesivas, colocadas sobre gel radiográfico para

evidenciar la digestión de la gelatina (Fig. 6). El proceso digestivo ocurrió hasta una dilución 1/64 (Fig. 6a). La imagen en falsos colores de 8 bits de resolución generada con Mathcad versión 14.0 se presenta en la figura 6b y 6c; indicando actividad hasta 1/64 (Fig. 6b). Se observó disminución de la potencia proteolítica con la progresión de la diluciones (Fig. 6c); demostrado mediante análisis de regresión logarítmica o exponencial, con alto grado de correlación [R² = 0,97 (logarítmica) y R² = 0,98 (exponencial)] (Fig. 7).

Tabla 2. Tiempos de coagulación de las muestras sometidas a diferentes concentraciones del veneno de *Thalassophryne maculosa* para la determinación de actividad fosfolipasa.

Tratamiento	Control	1,0 mg.mL ⁻¹	2,0 mg.mL ⁻¹	4,0 mg.mL ⁻¹	8,0 mg.mL ⁻¹
Tiempo de coagulación	15 s	15 s	15 s	15 s	48 s

Figura 6. Actividad proteolítica del veneno *Thalassophryne maculosa* sobre placa radiográfica. (a) Imagen del gel radiográfico obtenido con un scanner HP ScanJet ADF. (b) y (c) Imagen en falsos colores de 8 bits de resolución generada con Mathcad versión 14.0 (b, vista inferior), (c, vista lateral). La imagen obtenida del gel radiográfico (a) se procesó con el programa Imaje J 1.28x.

Figura 7. Regresión logarítmica y exponencial de la actividad proteolítica del veneno *Thalassophryne maculosa* sobre placa radiográfica.

Sobre las placas con agar sangre en las localizaciones de las fracciones con cantidades de 50, 100 y 150 $\mu\text{g} \cdot \mu\text{L}^{-1}$ de proteínas totales, se evidenció la presencia de halos o blanqueamientos del agar indicativos de la acción hemolítica. Este efecto se hizo evidente cuando se emplearon cantidades iguales o superiores a los 50 $\mu\text{g} \cdot \mu\text{L}^{-1}$ (Fig. 8). Por debajo de estas cantidades, el efecto hemolítico no fue evidenciado.

El método de difusión en disco (Bauer *et al.* 1966) evidenció notable resistencia bacteriana frente a las diferentes concentraciones de veneno

empleadas (1, 5, 10 y 15 $\text{mg} \cdot \text{mL}^{-1}$) (Tabla 3). Al menos para las concentraciones y las especies bacterianas utilizadas, el veneno de *Thalassophryne maculosa* no mostró capacidad inhibitoria de crecimiento, comparado con los antibióticos imipenem y ciprofloxacina, usados como controles positivos.

Figura 8. Ensayo con agar sangre para determinación de la actividad hemolítica del veneno crudo de *Thalassophryne maculosa*. 50, 100 y 150 $\mu\text{g}\cdot\mu\text{L}^{-1}$ de proteínas totales localizados a la derecha, zona superior e izquierda, respectivamente. Se utilizó 50 μL de solución salina como control negativo en la parte inferior de la placa.

Tabla 3. Resistencia o susceptibilidad antimicrobiana de diferentes cepas de bacterias al veneno de *Thalassophryne maculosa*.

Microorganismos	Nº de cepas	Concentraciones ($\text{mg}\cdot\text{mL}^{-1}$)			Cip	Imi
		1,5	10	15		
Cepas silvestres de <i>Aeromonas hydrophila</i>	8	-	-	-	+	+
Cepa certificada de <i>Aeromonas hydrophila</i> ATCC 49140 CVCM 581	1	-	-	-	+	+
Cepa certificada de <i>Aeromonas sobria</i> EM-315k3CVCM 869	1	-	-	-	+	+
Cepas silvestres de <i>Staphylococcus aureus</i>	2	-	-	-	+	+

(-): Resistencia bacteriana, (+): Susceptibilidad bacteriana, Cip: ciprofloxacina, Imi: Imipenen

DISCUSIÓN

En las costas de Venezuela especialmente las del oriente del país, tanto pescadores artesanales como turistas, son víctimas frecuentes de accidentes causados por diversos animales marinos (Rodríguez-Acosta y Reyes-Lugo 1999). Sin embargo, la ausencia de estadísticas epidemiológicas oficiales no permite, al presente, conocer la verdadera magnitud de la incidencia de estos casos y por ende, su relevancia sanitaria en el ámbito del territorio nacional (Rodríguez-Acosta y Reyes-Lugo 1999, Loyo *et al.* 2008). Por otro lado, la escasa información sobre la actividad biológica del veneno de *Thalassophryne maculosa* en el territorio venezolano (Sosa-Rosales *et al.* 2005a,b, Pareja-Santos *et al.* 2008, Lopes-Ferreira *et al.* 2016), sugiere la necesidad de ampliar la evaluación de los posibles efectos bioactivos de este veneno y de sus componentes individuales, los cuales pudieran servir como base molecular en la preparación de nuevos fármacos; y al mismo tiempo, aportar conocimientos que pudiesen servir

de línea base en la elaboración de un antiveneno para ésta y otras especies del género.

El envenenamiento causado por el pez sapo cano *Thalassophryne maculosa*, produce manifestaciones clínicas fundamentalmente inflamatorias, desarrollando ocasionalmente necrosis en el sitio de penetración y de inyección del veneno por las espinas dorsales u operculares (Rodríguez-Acosta y Reyes-Lugo 1999, Sosa-Rosales *et al.* 2005b, Boadas Morales y Marcano Arismendi 2014). En algunos casos, es evidente el efecto necrótico provocado por el veneno, independientemente que la víctima reciba asistencia médica o no, lo que sugiere la posible presencia de actividad fosfolipasa en el mismo; sin embargo, tal actividad no ha sido reportada en trabajos previos realizados con el veneno de esta especie (Sosa Rosales *et al.* 2005b) o con el veneno de *Thalassophryne nattereri* (Lopes-Ferreira *et al.* 1998, 2014). Estas divergencias pueden fundamentarse en la termolabilidad de las proteínas presentes en los venenos de vertebrados marinos, con elevada susceptibilidad a factores físicos que deben cuidarse desde el mismo momento

de extracción del veneno. Por otro lado, es posible que ocurra un fenómeno similar al observado con el veneno de serpientes, en los que las fosfolipasas responsables de la necrosis no necesariamente poseen alta actividad enzimática. Como ejemplos de esto se puede mencionar el caso del veneno de *Bothrops alternatus* que posee una fosfolipasa ácida con actividad muy baja (Nisenbom *et al.* 1986) o el de las fosfolipasas A₂ lisina-49 que se encuentran en gran cantidad en muchas especies de *Bothrops*, que no poseen actividad tipo fosfolipasas (Gutiérrez y Lomonte 1995). En este trabajo, la actividad fosfolipasa se detectó con la mayor concentración del veneno utilizada (8 mg.mL⁻¹) con respecto al control.

La actividad proteolítica observada en el veneno analizado, también se ha evidenciado en otros peces como *Notesthes robusta* (Hahn y O'Connor 2000), *Scorpaena plumieri* (Carrizo *et al.* 2005), *Pterios volitans* (Balasubashini *et al.* 2006) y en las rayas *Potamotrygon* cf. *scobina* y *Potamotrygon* gr. *orbigny* (Magalhães *et al.* 2006). En todos estos vertebrados acuáticos tal actividad ha sido relativamente leve; sin embargo, se ha demostrado que la interacción del veneno con el mucus epidérmico, incrementa significativamente la actividad necrosante, lo que pudiera indicar que las proteínas presentes en el mucus, potencian el efecto tóxico del veneno (Magalhães *et al.* 2006). La actividad proteolítica exhibida por este veneno es baja (hasta una dilución 1/64) en comparación con el veneno de algunos vipéridos venezolanos de la región nororiental de Venezuela cuando se utiliza el mismo método de Huang y Pérez (1980): *Bothrops colombiensis* (1/708), *Crotalus durissus cumanensis* (1/512), *Crotalus durissus vegrandis* (1/512), *Bothrops venezuelensis* (1/256) y *Lachesis muta muta* (1/128) (comunicación personal: Dr. Demetrio

Kiriakos, datos no publicados, Serpentario de Medicina Tropical, Escuela de Ciencias de la Salud, Núcleo de Anzoátegui, Universidad de Oriente).

En este trabajo se utilizó el método de Dixon y Mood (1948) modificado (Sevcik 1987) para determinar la DL₅₀ (para una hora de observación) del veneno de *Thalassophyrne maculosa* inyectado por vía intraperitoneal en ratones hembra C57/BL6. Hasta el presente, este método no se ha utilizado para establecer el índice letal del veneno de otras especies de vertebrados marinos o dulceacuícolas. Sin embargo, se ha aplicado para determinar la potencia del veneno de algunos escorpiones (Scorpiones, Buthidae) de la región nororiental de Venezuela: *Tityus gonzalespongai* [DL₅₀ = 11,91 (11,22-12,59) mg.kg⁻¹ de ratón] (De Sousa *et al.* 2009) y *Tityus nororientalis* [DL₅₀ = 9,46 (8,91-9,46) mg.kg⁻¹] (De Sousa *et al.* 2010), similarmente utilizando la vip, en ratones hembra C57BL/6, y con un período de observación establecido para 60 minutos. El veneno de *Thalassophyrne maculosa* resultó débilmente tóxico [DL₅₀ = 70,80 (66,95 – 75,12) mg.kg⁻¹] en comparación con los índices letales del veneno de estos escorpiones que han sido evaluados con similares condiciones (Tabla 4); excepto por la naturaleza de la actividad biológica de los constituyentes proteicos de los venenos. Es bien conocida que la marcada diferencia en la letalidad se basa fundamentalmente en la actividad neurotóxica causada por proteínas de baja masa molecular (constituyentes esenciales) que están presentes en los venenos de escorpiones venezolanos del género *Tityus* (Borges y De Sousa 2006, Borges *et al.* 2008, D'Suze *et al.* 2011, Borges *et al.* 2020); y que contrasta con la actividad proteolítica y hemolítica indirecta del veneno de *Thalassophyrne maculosa*.

Tabla 4. Comparación de la DL₅₀ del veneno de *Thalassophyrne maculosa* con el veneno de dos especies de *Tityus* (Buthidae) de la región nororiental de Venezuela determinadas por el método de Dixon y Mood (1948) modificado (Sevcik 1987).

Especie	DL ₅₀ (mg.kg ⁻¹)	Límites de Confianza (95%)	Referencia
<i>Thalassophyrne maculosa</i>	70,80	66,95-75,12	Este trabajo
<i>Tityus gonzalespongai</i> †	11,91	11,22-12,59	De Sousa <i>et al.</i> 2009
<i>Tityus nororientalis</i> ‡	9,46	8,91-9,46	De Sousa <i>et al.</i> 2010

Escorpiones capturados en las localidades tipo de cada especie (los ensayos se realizaron con el veneno de los ejemplares hembra):

†La Piedra de Mundo Nuevo, municipio Freites, estado Anzoátegui

‡Catuario, municipio Ribero, estado Sucre

Los signos de toxicidad presentados por los ratones luego de ser inyectados con el veneno del pez, son en parte similares a los observados en los

vipéridos bothrópicos, los cuales muestran hipoactividad, distensión abdominal, en comparación con las manifestaciones neurológicas

(mioclonias, convulsiones tónico-clónicas, parálisis en extensión del tren posterior, fasciculaciones musculares, contractura de la cola, giros sobre su eje y atonías) inducidas por el veneno de vipéridos crotálicos en el modelo C57BL/6 (Dr. Demetrio Kiriakos, datos no publicados). La toxicidad del veneno de *Thalassophryne maculosa*, no induce signos neurotóxicos de activación autonómica parasimpática y/o simpática como la observada con el veneno de escorpiones del género *Tityus* en ratones C57BL/6 (De Sousa *et al.* 2009, 2010). Estos comportamientos, permiten incluir fundamentalmente al envenenamiento causado por el pez sapo dentro del mecanismo de acción local, según la clasificación propuesta por Junghans y Bodio (2006). Con el veneno de *Thalassophryne maculosa* no se evidenció, en ninguno de los animales experimentales, el desarrollo de marcha atáxica, convulsiones, fasciculaciones/temblores musculares o parálisis espástica o flácida como la observada experimentalmente con el veneno de *Tityus gonzalespongai* (De Sousa *et al.* 2009) o *Tityus nororientalis* (De Sousa *et al.* 2010); signos clínicos de neurotoxicidad causados como respuesta de la interacción de proteínas de baja masa molecular con sus blancos moleculares, fundamentalmente en los canales de sodio de las membranas celulares (Borges y De Sousa 2006, Borges *et al.* 2008, D'Suze *et al.* 2011, Borges *et al.* 2020).

Los antecedentes descritos, podrían representar una razón que pudiera explicar el desconocimiento de casos de muertes provocados por accidentes con el pez sapo, sin embargo su potencia es suficiente para causar lesiones localizadas, de considerable extensión en el segmento corporal de contacto (pie, mano) de la víctima, pudiendo esta última incurrir en inasistencias laborales. Adicionalmente, el hecho de no evidenciarse actividad antimicrobiana en este veneno, podría facilitar en última instancia el desarrollo de complicaciones causadas por infecciones bacterianas como daño secundario; especialmente cuando las personas no acuden en busca de asistencia médica.

Para finalizar, los resultados dejarían en evidencia la potencialidad toxigénica del veneno de *Thalassophryne maculosa*; y simultáneamente, basados en la revisión bibliográfica realizada, es posible que tal actividad biológica, guarde relación con la interacción entre los componentes proteicos del veneno o con la constitución del mismo. Esta última, abre la posibilidad de profundizar estudios que permitan identificar las moléculas bioactivas que pudieran servir de prototipo en la elaboración de nuevos fármacos y para dilucidar los

mecanismos de toxicidad del veneno cuando ocurre contacto traumático con esta especie de pez.

CONCLUSIONES

Cada ejemplar de *Thalassophryne maculosa* eyectó, en promedio, 3,27 mg de veneno. La lectura máxima en los niveles de absorbancia a 220 nm indica la naturaleza proteica del veneno. La DL₅₀ del veneno según el método de Dixon y Mood, para 60 minutos de observación, fue 70,80 (66,95-75,12) mg.kg⁻¹. Se observaron ocho manifestaciones clínicas de aparición progresiva, en el curso temporal de toxicidad aguda experimental, inducidas por el veneno en ratones C57BL/6. Los signos inmediatos de toxicidad aguda fueron hiperactividad seguida de taquipnea, entre 10 y 20 minutos se evidenció hipoactividad, distensión abdominal y en algunos animales evacuación pastosa; posteriormente se instalaron signos de toxicidad grave caracterizados por bradipnea alternada con apnea, cianosis peribucal y facies tóxica hasta finalmente la sobrevivencia o muerte de los animales. No se observaron diferencias significativas al comparar el tiempo de aparición de los signos de toxicidad grave entre los ratones que murieron y los que sobrevivieron. La actividad proteolítica expresada en la placa radiológica se evidenció hasta una dilución de 1:64, con actividad fosfolipasa leve y hemolítica con ausencia de actividad antimicrobiana.

AGRADECIMIENTOS

Al maestro Dr. Alexis Rodríguez-Acosta (Universidad Central de Venezuela, Facultad de Medicina, Instituto Anatómico, Laboratorio de Inmunoquímica y Ultraestructura, Caracas, Venezuela), por la lectura crítica del manuscrito y por sus excelentes aportes y sugerencias.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BALASUBASHINI M, KARTHIGAYAN S, SOMASUNDARAM ST, BALASUBRAMANIAN T, VISWANATHAN P, MENON.VP. 2006. *In vivo* and *in vitro* characterization of the biochemical and pathological changes induced by lionfish *Pterios volitans* venom in mice. *Toxicol. Mech. Methods.* 16(9):525-531.
- BAUER A, KIRBY J, TURCK M. 1966. Antibiotics susceptibility testing by standardized single disk method. *Am. J. Clin. Pathol.* 45(4):493-496.

- BOADAS MORALES J, MARCANO ARISMENDI J. 2014. Ecografía músculo-esquelética como herramienta diagnóstica en lesiones causadas por vertebrados e invertebrados. *Saber*. 26(4):491-495.
- BORGES A, DE SOUSA L. 2006. Escorpionismo en Venezuela: Una aproximación molecular, inmunológica y epidemiológica para su estudio. *Rev. Fac. Farmacia (Caracas)*. 69(1-2):15-27.
- BORGES A, DE SOUSA L, ESPINOZA J, MARTINS MELO M, SANTOS R, KALAPOTHAKIS E, VALADARES D, CHÁVEZ-OLORTEGUI C. 2008. Characterization of *Tityus* scorpion venoms using synaptosome binding assays and reactivity towards Venezuelan and Brazilian antivenoms. *Toxicon*. 51(1):66-79.
- BORGES A, LOMONTE B, ANGULO Y, ACOSTA DE PATIÑO H, PASCALE JM, OTERO R, MIRANDA R, DE SOUSA L, GRAHAM MR, GÓMEZ A, PARDAL P, ISHIKAWA E, BONILLA F, CASTILLO A, MACHADO DE ÁVILA RA, GÓMEZ JP, CARO-LÓPEZ JA. 2020. Venom diversity in the Neotropical scorpion genus *Tityus*: Implications for antivenom design emerging from molecular and immunochemical analyses across endemic areas of scorpionism. *Acta Tropica*. 204(2020):105346.
- CARRIJO LC, ANDRICH F, DE LIMA ME, CORDEIRO MN, RICHARDSON M, FIGUEIREDO SG. 2005. Biological properties of the venom from the scorpionfish (*Scorpaena plumieri*) and purification of a gelatinolytic protease. *Toxicon*, 45(7):843-850.
- CASSOLI J, ANDRICH F, FERRAZ K, DE LIMA M, BLOCK C, CORDEIRO M, RICHARDSON M, FIGUEREIDO S. 2007. Purification and partial characterization of a hyaluronidase (SpH) from the venom of the scorpionfish *Scorpaena plumieri*. *J. Venom. Anim. Toxins incl. Trop. Dis.* 13:269.
- CAZORLA D, LOYO J, LUGO L, ACOSTA M. 2009. Aspectos clínicos, epidemiológicos y del tratamiento de 10 casos de envenenamiento por raya marina en Adícora, Península de Paraguaná, estado Falcón, Venezuela. *Rev. Inv. Clín.* 61(1):11-17.
- CAZORLA D, LOYO J, LUGO L, ACOSTA M. 2010. Aspectos clínicos, epidemiológicos y de tratamiento de cinco casos de envenenamiento por erizos de mar en Adícora, Península de Paraguaná, estado Falcón, Venezuela. *Bol. Mal. Salud Amb.* 50(1):127-133.
- CAZORLA-PERFETTI D, CEDEÑO POSSO C. 2015. Presencia del cnidario hidrozoario *Porpita porpita* (Anthoathecata: Porpitiidae) en los balnearios de Buchuaco, Península de Paraguaná, estado Falcón, Venezuela y su importancia médica. *Saber*. 27(3):508-510.
- CAZORLA-PERFETTI D, DE SOUSA L. 2016. Venenoponzoña, envenenamiento-emponzoñamiento, animales venenosos-animales ponzoñosos: ¿cuáles son las diferencias? *Saber*. 28(3):631-633.
- CAZORLA-PERFETTI DJ, LOYO J, LUGO L, ACOSTA ME, MORALES P, HADDAD V JR, RODRÍGUEZ-MORALES AJ. 2012. Epidemiology of the Cnidarian *Physalia physalis* stings attended at a health care center in beaches of Adícora, Venezuela. *Travel Med. Infect. Dis.* 10(5-6):263-266.
- CERMEÑO J, CERMEÑO J, SALAZAR N, GÓMEZ DE SALAZAR N. 2005. Rayismo: Aspectos epidemiológicos y clínicos, estado Bolívar, Venezuela. *Kasmera*. 33(1):46-50.
- CERVIGÓN F. 1993. Los peces marinos de Venezuela. 2ª ed. Volumen II. Fundación Científica Los Roques, Caracas, Venezuela, pp. 951.
- D'SUZE G, SEVCIK C, BRAZÓN J. 2011. Fisiopatología inducida por el veneno de alacranes del género *Tityus* de Venezuela. *En: D'SUZE G, CORZO-BURGUETE GA, PANIAGUA-SOLIS JF (Ed.). Emergencia por animales ponzoñosos en las Américas. Instituto Bioclon, SA de CV, Dicresa, Ciudad de México, México, pp. 31-63.*
- DE SOUSA L, PARRILLA-ÁLVAREZ P, PÉREZ DI GAETA P, ROMERO L, QUIROGA M. 2009. Evaluación de la actividad biológica del veneno de *Tityus gonzalespongai* (Scorpiones, Buthidae) en el modelo C57BL/6. *Saber*. 21(1):47-59.
- DE SOUSA L, BORGES A, VÁSQUEZ-SUÁREZ A, OP DEN CAMP HJM, CHADEE-BURGOS RI, ROMERO-BELLORÍN M, ESPINOZA J, DE SOUSA-INSANA L, PINO-GARCÍA O. 2010. Differences in venom toxicity and antigenicity between females and

- males *Tityus nororientalis* (Buthidae) scorpions. *J. Venom Res.* 1:61-70.
- DENNIS EA. 1994. Diversity of group types, regulation, and function of phospholipase A₂. *J. Biol. Chem.* 269(18):13057-13061.
- DIXON WJ, MOOD AM. 1948. A method for obtaining and analyzing sensitivity data. *J. Am. Statist. Ass.* 43(241):109-126.
- FACÓ PE, HAVT A, BARBOSA PS, NOBRE AC, BEZERRA GP, MENEZES DB, FONTELES MC, LOPES-FERREIRA M, MONTEIRO HS. 2003. Effects of *Thalassophryne nattereri* fish venom in isolated perfused rat kidney. *Toxicon.* 42(5):509-514.
- FACÓ PE, PINHEIRO-BEZERRA G, FERREIRA-BARBOSA PS, COSTA MARTINS AM, GUIMARÃES JA, LOPES-FERREIRA M, MONTEIRO HSA. 2005. Epidemiologia dos acidentes por *Thalassophryne nattereri* (niquim) no Estado do Ceará (1992-2002). *Rev. Soc. Bras. Med. Trop.* 38(6):479-482.
- FORRESTER MB. 2008. Pattern of lionfish envenomations reported to Texas poison control centers, 1998-2006. *Toxicol. Environ. Chem.* 90(2):385-391.
- FRY B, ROELANTS K, CHAMPAGNE D, SCHEIB H, TYNDALL J, KING G, NEVALAINEN T, NORMAN J, LEWIS R, NORTON R, RENJIFO C, RODRÍGUEZ DE LA VEGA R. 2009. The toxicogenomic multiverse: Convergent recruitment of proteins into animal venoms. *Annu. Rev. Genomics Hum. Genet.* 10:483-511.
- GOUDEY-PERRIERE F, PERRIERE C. 1998. Pharmacological properties of fish venoms. *C. R. Seances Soc. Biol. Fil.* 192(3):503-548.
- GUTIÉRREZ J, BENÍTEZ-GUERRA I, BENÍTEZ-GUERRA G. 2004. Envenenamiento por rayas de agua dulce. *Rev. Fac. Medicina.* 27(2):131-134.
- GUTIÉRREZ JM, LOMONTE B. 1995. Phospholipase A₂ myotoxins from *Bothrops* snake venoms. *Toxicon.* 33(11):1405-1424.
- HADDAD JUNIOR V. 2003. Animais aquáticos de importância médica no Brasil. *Rev. Soc. Bras. Med. Trop.* 36(5):591-597.
- HADDAD JUNIOR V, PEREIRA OLIVEIRA P, COSTA CARDOSO JL, ALVES MARTINS I. 2003. The venomous toadfish *Thalassophryne nattereri* (Niquim or Miquim): Report of 43 injuries provoked in fishermen of Salinópolis (Pará State) and Aracaju (Sergipe State), Brazil. *Rev. Inst. Med. Trop. São Paulo.* 45(4):221-223.
- HALSTEAD BW. 1978. Poisonous and venomous marine animals of the world (Revised Edition). Darwin Press, New Jersey, USA, pp. 1043.
- HAHN ST, O'CONNOR JM. 2000. An investigation of the biological activity of bullroar *Notesthes robusta* venom. *Toxicon.* 38(1):79-89.
- HODGES JL, LEHMANN EL. 1963. Estimation of location based on ranks. *Ann. Math. Statist.* 34(2):598-611.
- HODGSON WC. 1997. Pharmacological action of Australian animal venoms. *Clin. Exp. Pharmacol. Physiol.* 24(1):10-17.
- HUANG SY, PÉREZ JC. 1980. Comparative study on hemorrhagic and proteolytic activities of snake venoms. *Toxicon.* 18(4):421-426.
- HUATUCO S, ESCOBAR E, YARLEQUÉ A. 2004. Aislamiento y caracterización parcial de una miotoxina del veneno de la serpiente *Bothrops atrox* (Ophidia: Viperidae). *Rev. Peru. Biol.* 11(1):79-86.
- JUNGHANSS T, BODIO M. 2006. Medically important venomous animals: Biology, prevention, first aid, and clinical management. *Clin. Infect. Dis.* 43(10):1309-1317.
- KRUSKAL WH, WALLIS WA. 1952. Use of ranks in one-criterion variance analysis. *J. Am. Stat. Assoc.* 47(260):583-621.
- LIMA LA, FERREIRA M. 2000. Estudos clínico e experimental sobre o envenenamento causado pelo peixe *Thalassophryne nattereri* (niquim). Investigaço clnica, laboratorial e teraputica clnica. *An. Bras. Dermatol.* 75(4):435-443.
- LOPES-FERREIRA M, BARBARO KC, CARDOSO DF, MOURA-DA-SILVA AM, MOTA I. 1998. *Thalassophryne nattereri* fish venom: Biological and biochemical characterization and serum neutralization of its toxic activities. *Toxicon.* 36(2):405-410.

- LOPES-FERREIRA M, MOURA-DA-SILVA AM, PIRAN-SOARES AA, ANGULO Y, LOMONTE B, GUTIÉRREZ JM, FARSKY S. 2002. Hemostatic effects induced by *Thalassophryne nattereri* fish venom: a model of endothelium-mediated blood flow impairment. *Toxicon*. 40(8):1141-1147.
- LOPES-FERREIRA M, GRUND LZ, LIMA C. 2014. *Thalassophryne nattereri* fish venom: from the envenoming to the understanding of the immune system. *J. Venom. Anim. Toxins incl. Trop. Dis*. 20:35.
- LOPES-FERREIRA M, SOSA-ROSALES I, BRUNI FM, RAMOS AD, VIEIRA PORTARO FC, CONCEIÇÃO K, LIMA C. 2016. Analysis of the intersexual variation in *Thalassophryne maculosa* fish venoms. *Toxicon*. 115:70-80.
- LOYO J, LUGO L, CAZORLA D, ACOSTA ME. 2008. Envenenamiento por pez escorpión (*Scorpaena plumieri*) en una comunidad pesquera y turística de la Península de Paraguaná, estado Falcón, Venezuela: Aspectos clínicos, epidemiológicos y tratamiento. *Invest. Clín*. 49(3):299-307.
- MACHADO-ALLISON A, RODRÍGUEZ-ACOSTA A. 1997. Animales venenosos y ponzoñosos de Venezuela. Editora LITOPAR, CDCH, Universidad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela, pp. 111.
- MAGALHÃES KW, LIMA C, PIRAN-SOARES AA, MARQUES E, HIRUMA-LIMA C, LOPES-FERREIRA M. 2006. Biological and biochemical properties of the Brazilian *Potamotrygon* stingrays: *Potamotrygon* cf. *Scobina* and *Potamotrygon* gr. *orbignyi*. *Toxicon*. 47(5):575-583.
- MEMAR B, JAMILI S, SHAHBAZZDEH D, POOSHANG BAGHERI K. 2016. The first report on coagulation and phospholipase A₂ activities of Persian Gulf lionfish, *Pterois russelli*, an Iranian venomous fish. *Toxicon*. 113:25-31.
- MENEZES TN, CARNIELLI JBT, GOMES HL, PEREIRA FEL, LEMOS EM, BISSOLI NS, LOPES-FERREIRA M, ANDRICH F, FIGUEIREDO SG. 2012. Local inflammatory response induced by scorpionfish *Scorpaena plumieri* venom in mice. *Toxicon*. 60(1):4-11.
- NIRCHIO M, FENOCCHIO AS, SWARC AC, DIAS AL, GIULIANO-CAETANO L, RON E, GAVIRIA JI, PÉREZ JE. 2004. Cytogenetic characterization of *Thalassophryne maculosa* Günther, 1861 (Pisces: Batrachoididae) from Margarita Island, Venezuela. *Caribb. J. Sci*. 40(2):218-222.
- NISENBOM HE, SEKI C, VIDAL JC. 1986. Phospholipase A₂ from *Bothrops alternatus* (Víbora de la Cruz). Venom purification and some characteristic properties. *Toxicon*. 24(3):259-272.
- PAREJA-SANTOS A, OLIVEIRA SOUZA VM, BRUNI FM, SOSA-ROSALES JI, LOPES-FERREIRA M, LIMA C. 2008. Delayed polymorphonuclear leukocyte infiltration is an important component of *Thalassophryne maculosa* venom pathogenesis. *Toxicon*. 52(1):106-114.
- PLACENCIO G, UGAS Y, MANTILLA S, OJEDA S. 2004. Guerrero portugués en costas venezolanas: a propósito de un caso. *Arch. Venez. Pueric. Pediatr*. 67(4):200-203.
- POSSANI LD, FLETCHER JR P, ALAGÓN AB, ALAGÓN AC, JULIÁ J. 1980. Purification and characterization of a mammalian toxin from venom of the Mexican scorpion *Centruroides limpidus tecomanus* Hoffmann. *Toxicon*. 18(2):175-183.
- RODRÍGUEZ-ACOSTA A. 1997. El análisis clínico y epidemiológico de los accidentes por rayas de río (Potamotrygonidae) en ocasión a dos casos no fatales. *Arch. Venez. Med. Trop*. 1(1):64-66.
- RODRÍGUEZ-ACOSTA A, REYES-LUGO M. 1999. A case of envenomation by pez sapo (*Thalassophryne* sp) (Chordata: Batrachoididae) in Venezuela. *Acta Biol. Venez*. 19(3):59-61.
- SEVCIK C. 1987. LD₅₀ determination: objections to the method of Beccari as modified by Molinengo. *Toxicon*. 25(7):779-783.
- SHIOMI K, HOSAKA M, FUJITA S, YAMANAKA H, KIKUCHI T. 1989. Venoms from six species of marine fish: lethal and hemolytic activities and their neutralization by commercial stonefish antivenom. *Mar. Biol*. 103:285-289.
- SOSA-ROSALES JI, PIRAN-SOARES AA, FARSKY SHP, HARUMI AT, LIMA C, LOPES-FERREIRA M. 2005a. Important biological activities induced by *Thalassophryne maculosa* fish venom. *Toxicon*. 45(2):155-161.

- SOSA-ROSALES JI, D'SUZE G, SALAZAR V, FOX J, SEVCIK C. 2005b. Purification of a myotoxin from the toadfish *Thalassophryne maculosa* (Günther) venom. *Toxicon*. 45(2):147-153.
- SPIEGEL MR. 1991. Estadística. Segunda edición. McGraw Hill Interamericana, México DF, México, pp. 556.
- WHO (WORLD HEALTH ORGANIZATION). 1981. Progress in the characterization of venoms and standardization of antivenoms. WHO offset Publication, Geneva, Switzerland, pp. 58.
- WHO (WORLD HEALTH ORGANIZATION). 2010. Guidelines for the production, control and regulation of snake antivenom immunoglobulins. WHO offset Publication, Geneva, Switzerland, pp. 134.
- ZITO-GRUND L, OLIVEIRA SOUZA V, FAQUIM-MAURO E, LIMA C, LOPES-FERREIRA M. 2006. Experimental immunization with *Thalassophryne nattereri* fish venom: Striking IL-5 production and impaired of B220⁺ cells. *Toxicon*. 48(5):499-508